

VOUS AVEZ DIT... COMPÉTENCES ÉMOTIONNELLES ?

Comment favoriser leur développement ?

Éric Tendon

Doctorant en éducation
Université de Sherbrooke

Une définition

Selon Denham et al. (2015), les compétences émotionnelles correspondent à l'ensemble des habiletés sociocognitives permettant à un individu de gérer ses émotions de manière stratégique en vue de l'atteinte de ses buts personnels et sociaux. Les compétences émotionnelles se manifestent, de façon concrète, comme un processus visant à comprendre et à réguler les émotions, tout en favorisant le développement d'aptitudes permettant de créer et de maintenir des relations interpersonnelles empreintes de respect (van Poortvliet et al., 2019). Elles contribuent de façon déterminante au bien-être psychologique et physique, à l'efficacité professionnelle ainsi qu'à la qualité des relations sociales.

Et si on en parlait simplement...

Les compétences émotionnelles regroupent cinq habiletés principales : **identifier, comprendre, exprimer, gérer** et **utiliser** ses émotions. Ces compétences portent autant sur ses propres émotions que sur celles des autres.

Le développement des compétences émotionnelles constitue un processus cumulatif. On ne peut pas vraiment comprendre ses émotions (2e compétence) sans d'abord les identifier (1e compétence). De même, il paraît illusoire d'utiliser ses émotions de façon constructive (5e) si l'on n'a pas appris à les réguler (4e).

Les cinq compétences émotionnelles selon Mikolajczak (2020)

	Versant intrapersonnel (soi)	Versant interpersonnel (autrui)
Les personnes ayant des compétences émotionnelles élevées...		
1. Identification	... sont capables d'identifier leurs émotions	... sont capables d'identifier les émotions d'autrui
2. Compréhension	... comprennent les causes et conséquences de leurs émotions	... comprennent les causes et conséquences des émotions d'autrui
3. Expression	... sont capables d'exprimer leurs émotions et de le faire de manière socialement acceptable	... permettent aux autres d'exprimer leurs émotions
4. Régulation	... sont capables de gérer leur stress et leurs émotions (lorsque celles-ci sont inadaptées au contexte)	... sont capables de gérer les émotions et le stress d'autrui
5. Utilisation	... utilisent leurs émotions pour accroître leur efficacité (au niveau de la réflexion, des décisions, des actions)	... utilisent les émotions des autres pour accroître leur efficacité (au niveau de la réflexion, des décisions, des actions)

Compétences émotionnelles et enseignement

Les compétences émotionnelles se déploient de manière implicite dans le quotidien. Elles interviennent chaque fois qu'une situation d'interaction sociale entraîne des émotions. Lorsqu'elles sont reconnues et mobilisées consciemment, elles constituent un véritable levier pour améliorer le bien-être personnel, les relations interpersonnelles et l'efficacité au travail (Gross et Thompson, 2007; Mikolajczak, 2020).

Dans le champ de l'enseignement, le référentiel de compétences professionnelles (MEQ, 2020) met en lumière, de manière directe ou indirecte, le rôle des émotions dans au moins cinq compétences. En salle de classe, les émotions ne sont jamais neutres : elles façonnent les relations, les apprentissages et l'ambiance générale.

Pour citer cette fiche : Tendon, É. (2025). *Vous avez dit... compétences émotionnelles?* Observatoire de la formation professionnelle du Québec.

Observatoire
de la formation
professionnelle
du Québec

Et si je voulais l'intégrer dans ma pratique...

Par définition, les compétences émotionnelles permettent d'atteindre ses buts personnels et sociaux. Dans le cadre de l'enseignement en formation professionnelle, le développement des compétences émotionnelles facilite la gestion de classe et les relations, que ce soit avec les élèves, avec les collègues ou avec la direction du centre de formation professionnelle. Concrètement, que peut faire une personne enseignante pour favoriser le développement de ses compétences émotionnelles ?

Le partage social des émotions

Voici une stratégie concrète pour développer ses compétences émotionnelles. Prenons l'exemple de Jasmine, enseignante en horticulture et jardinerie : ces dernières semaines, elle a ressenti de la fatigue et de la déception car une partie de son groupe ne s'implique pas dans les travaux pratiques en serre. Plutôt que de garder ces émotions pour elle, Jasmine choisit de les **partager avec une collègue expérimentée**. Selon Rimé (2015), le fait de raconter et de mettre en mots ses émotions contribue à les réguler et à en tirer un apprentissage. Voici quelques questions qui peuvent l'accompagner dans ce processus :

1. **Quels événements marquants ai-je envie de raconter?** (par exemple, un atelier où les élèves ont manqué de sérieux) et à qui puis-je les raconter pour me sentir écoutée?
2. **Quelles émotions ai-je vécues** (frustration, découragement, doute) et comment puis-je les exprimer clairement? Quelles émotions ai-je identifiées chez mes élèves?
3. **Qu'est-ce que le fait d'en parler me fait ressentir?** Est-ce que cela me soulage, me permet de relativiser, de comprendre autrement la situation?
4. **Comment mon interlocuteur a-t-il réagi?** M'a-t-il offert une écoute attentive, validé mes émotions, partagé des expériences similaires ou donné des pistes concrètes?
5. **Qu'est-ce que ce partage change pour moi?** Est-ce que je me sens moins seule, plus outillée pour gérer ma classe, plus confiante dans mes capacités?
6. **Comment puis-je réinvestir ce que j'ai appris** dans ma pratique (ajuster l'organisation d'un atelier, diversifier les consignes, renforcer la communication avec les élèves)?

« N'oublions pas que les petites émotions sont les grands capitaines de nos vies et qu'à celles-là nous y obéissons sans le savoir » (Van Gogh, 1889).

Pour en savoir plus

Itié, C. (2022). Compétences émotionnelles. Dans Jorro, A. (dir.), *Dictionnaire des concepts de la professionnalisation* (p. 101-106). De Boeck Supérieur. <https://doi.org/10.3917/dbu.jorro.2022.01.0101>

Lecoq, J. et Verzat, C. (2021). Les émotions au cœur de l'accompagnement. Dans B. Rauce, C. Verzat, C. Van Nieuwenhoven et C. Jacqmot (dir.), *Accompagner les étudiants* (p. 109-126). De Boeck Supérieur. <https://doi.org/10.3917/dbu.rauce.2021.01.0109>

Mikolajczak, M., Quoidbach, J., Kotsou, I. et Nélis, D. (2023). *Les compétences émotionnelles*. Dunod. <https://shs.cairn.info/les-competences-emotionnelles--9782100850495?lang=fr>

Un exemple pratique

La journée d'André, enseignant en comptabilité, se déroule souvent dans un climat rigoureux, rythmé par les échéances de remises des travaux, la précision attendue dans les calculs et la variété des profils d'étudiants. L'atmosphère de classe peut rapidement devenir tendue lorsque les exercices se compliquent ou que la concentration s'effrite.

Au niveau de **l'identification (1)**, André reconnaît ses propres émotions : lorsqu'un groupe peine à comprendre une notion pourtant révisée plusieurs fois, il se dit intérieurement : « Je sens monter de l'impatience ». En parallèle, il identifie chez ses élèves des signes de lassitude devant des bilans complexes ou, au contraire, de satisfaction lorsque la logique comptable « clique » enfin dans leur esprit.

Vient ensuite **la compréhension (2)**. André réalise que son irritation provient de la pression qu'il se met lui-même pour « tenir le programme ». Il comprend aussi que certains élèves manifestent du découragement parce qu'ils associent la comptabilité à une matière aride, et que leur anxiété face aux chiffres les bloque davantage que le contenu lui-même.

Sur le plan de **l'expression (3)**, André choisit d'exprimer ses émotions avec authenticité, mais retenue. Il confie à ses élèves que, parfois, la comptabilité peut sembler lourde même pour lui, mais il souligne l'importance de la persévérance. Il invite aussi ses élèves à exprimer leurs doutes ou frustrations, et légitime leurs ressentis afin de maintenir un climat bienveillant.

La régulation (4) est essentielle. Quand un élève réagit vivement en disant qu'elle « n'y arrivera jamais », André prend un instant de silence, puis propose de revoir l'exercice pas à pas. Il évite ainsi de renforcer la tension et aide l'élève à apaiser son anxiété en fragmentant la tâche en étapes plus accessibles.

Enfin, dans **l'utilisation des émotions (5)**, André transforme sa passion pour la logique comptable en moteur pédagogique : son enthousiasme devient contagieux et stimule l'intérêt des élèves. Il s'appuie sur la fierté collective lorsqu'un exercice difficile est réussi pour renforcer la motivation du groupe, et il utilise aussi sa propre vigilance émotionnelle pour choisir le bon moment afin d'introduire une notion plus abstraite ou complexe.